

Pontos de escuta do Dolby Atmos e suas possibilidades no uso doméstico⁴⁷⁷

Dolby Atmos listening points and their possibilities in home use

Raphaela Benetello⁴⁷⁸

(Doutoranda – Universidade Federal de Minas Gerais)

Resumo: O trabalho objetiva analisar os pontos de escuta e a espacialidade sonora a partir do uso doméstico do Dolby Atmos. O filme *Nada de novo no front* (2022), lançado exclusivamente para streaming, será o objeto desta análise, na qual pretende-se verificar as sonoridades possíveis dos pontos de escuta gerados pela mixagem em Atmos, ampliando as discussões sobre o conceito e as perspectivas de criação de uma tridimensionalidade sonora, mesmo fora da sala de cinema, utilizando fones de ouvido.

Palavras-chave: Cinema, Som, Pontos de escuta, Dolby Atmos, Streaming.

Abstract: The work aims to analyze the listening points and sound spatiality based on the domestic use of Dolby Atmos. The film *All Quiet on the Western Front* (2022), released exclusively for streaming, will be the object of this analysis, which aims to verify the possible sounds of the listening points generated by mixing in Atmos, expanding discussions about the concept and perspectives creating three-dimensional sound, even outside the cinema, using headphones.

Keywords: Cinema, Sound, Listening points, Dolby Atmos, Streaming.

O trabalho a seguir compõe parte da pesquisa inicial sobre a temática com o objetivo de apontar os caminhos necessários para um aprofundamento dentro dos estudos acerca da noção de pontos de escuta (CHION, 2008) e suas possibilidades de aplicação no Dolby Atmos de uso doméstico, observando o contexto da exibição e as possíveis formas de se consumir a tecnologia sonora em ambiente residencial (KERINS, 2017). O filme *Nada de novo no front* (2022), lançado exclusivamente para streaming, será analisado a partir do uso de fones de ouvido estéreo e um dispositivo com configuração para Atmos.

O conceito de ponto de escuta, trabalhado por autores como Rick Altman e Michel Chion, pode ser compreendido como uma possibilidade narrativa que direciona o ouvido do espectador para os sons de destaque nas cenas. Chion (2008) compara o conceito à ideia de ponto de vista, ou seja, um direcionamento fílmico que ajuda a compreender a narrativa.

477 | Trabalho apresentado no XXVI Encontro SOCINE na sessão: 6 ESCUTA E SONORIDADES NO AUDIOVISUAL ST Estilo e som no audiovisual.
478 | Doutoranda em Artes, na linha de Cinema, pelo PPG em Artes da Escola de Belas-Artes da UFMG. Mestra em Artes, Cultura e Linguagens pela UFJF. Desde 2017, é Técnica em Audiovisual na UFMG.

No livro “A Audiovisão” (2008), o autor inicialmente categoriza os pontos de escuta de duas formas: subjetivo e espacial. O subjetivo relaciona-se ao personagem, evidenciando quem ouve e o quê. O espacial busca as fontes sonoras, ou seja, qual o ponto no espaço da tela é a fonte daquilo que pode ser escutado pelo espectador, podendo se relacionar à escuta causal de Schaeffer (1966), aquela com o papel mais primitivo da percepção, que busca a fonte de cada som, de maneira instantânea, frequente e espontânea, seja na vida cotidiana ou na percepção de um filme.

As possibilidades de espacialização sonora geradas a partir do Dolby Atmos ampliam as discussões relativas ao ponto de escuta espacial e as formas possíveis de aprimorar as percepções sonoras de um filme. O que interessa, portanto, é ter a noção de que ponto do espaço representado pela imagem, a cena é escutada pelo espectador e quais as possibilidades de espacialização sonora para que esses pontos de escuta aconteçam de maneira satisfatória fora da sala de cinema, através de aparelhos domésticos ou dispositivos mobile.

Dolby Atmos e dispositivos possíveis

A tecnologia de som surround Dolby Atmos acrescenta aos sistemas de som existentes canais de altura e permite que os sons sejam interpretados como objetos tridimensionais sem limitações horizontais ou verticais. A primeira exibição em salas de cinema aconteceu com o filme “Valente” (2012) e desde então houve uma expansão para dispositivos domésticos e de uso mobile.

Entre as diferenças de se trabalhar com Atmos destaca-se a mixagem sonora orientada a objetos, isto é, um determinado som pode ser posicionado a partir da escolha de um ângulo, não necessariamente em um canal ou direcionado a alguma caixa específica. Pensando num contexto de sala de cinema, o Dolby Atmos é capaz de processar até 128 canais de áudio, que podem ser direcionados para até 64 caixas individuais. A distribuição de sinais de áudio acontece nos três eixos “XYZ” e cria objetos sonoros que podem se mover dentro da sala. A grande inovação do Atmos em relação às outras tecnologias não é apenas mixagem em si, mas principalmente os metadados complementares, ou seja, indicações em texto que informam ao sistema qual caixa ou em qual ângulo determinada sonoridade deve ser tocada.

Um som pode estar vinculado a um ou mais canais, em intensidades diferentes, desde que descrito nos metadados que são transferidos junto com o filme, podendo também ser adaptável a diversas configurações sonoras. Dessa forma, o Dolby Atmos funciona como uma camada complementar de informação ao som surround transmitido em anexo ao conteúdo assistido.

No Brasil, os custos de adaptação das salas de cinema para Atmos ainda são elevados e, por isso, ainda é uma tecnologia que não está difundida entre os espaços exibidores, nem mesmo de grandes complexos. Em Minas Gerais, por exemplo, há apenas duas salas Atmos, em Montes Claros e Uberaba, ou seja, nenhuma na capital, Belo Horizonte. Paralelamente a isso, houve uma popularização dos dispositivos domésticos e mobile que saem com confi-

guração nativa para Atmos. Ademais, produções audiovisuais lançadas exclusivamente para streaming saem com áudio mixado em Atmos, ampliando, com isso, as possibilidades de se estudar a tecnologia fora das salas de cinema.

No uso doméstico, o Atmos pode ser encontrado em home theaters, soundbars, televisores, tablets e celulares, desde que tenham a tecnologia em suas configurações. A mixagem em Atmos para uso doméstico também acontece de maneira diferenciada, com recursos mais simples e menor custo. No livro sobre pós-produção sonora no Brasil, Rodrigo Carreiro (2019) entrevista profissionais da área, abordando as perspectivas em relação ao Atmos. Entre opiniões distintas sobre a consolidação da tecnologia para cinema, é possível perceber um consenso em relação ao seu uso doméstico, principalmente no caso de produções nacionais.

Carlos Klachquin, representante da Dolby na América Latina, explica em entrevista que o funcionamento do Atmos para fones de ouvido se assemelha a um sistema binaural “chamado de Synthesis Sound, na qual é possível criar um som virtual em várias posições, mesmo usando fones comuns, uma vez que o processamento acontece no equipamento.” (2023). Esse processamento citado determina frequências de onda compatíveis com o que seria percebido em uma sala de cinema e, através dessa síntese de campo sonoro, cria virtualmente um som espacializado, mesmo que escutado através de fones comuns.

A implementação do Atmos em home theaters e soundbars completos ainda enfrenta a questão do elevado custo de compra e instalação e, no primeiro caso, do espaço necessário de ocupação do aparelho e instalação no teto da residência. Com isso, foi desenvolvido o chamado Dolby Atmos virtualizado, ou seja, uma espécie de emulador do Atmos original, através de softwares. A partir de duas caixas estéreo e já é possível obter virtualmente as possibilidades sonoras do Atmos, gerando um aumento dos dispositivos possíveis de se inserir a tecnologia e diminuindo os custos de implementação. Com isso, aumentaram os dispositivos domésticos e mobile com habilitação para Dolby Atmos: soundbars mais baratos, televisões, celulares, tablets etc. O resultado sonoro obtido com os dispositivos virtualizados não são os mesmos encontrados em home theaters completos ou em salas de cinema com Atmos real, a comparação entre as tecnologias não é objeto dessa análise, mas é possível perceber que o Atmos virtualizado é uma adaptação e uma tentativa de popularização do Atmos real, com menor custo. Ainda assim, as diferenças de sonoridades entre um som estéreo de outros dispositivos e um com Atmos virtualizado são possíveis de serem percebidas, conforme verificaremos na análise adiante.

O Dolby Flex Connect, outra tecnologia voltada aos equipamentos domésticos, deve ser lançado em 2024. O software será capaz de identificar o posicionamento de alto-falantes sem fio já presentes na casa, como Alexa ou caixas Bluetooth, e otimizar o som de forma inteligente para qualquer layout de sala e configuração do alto-falantes. Mais uma tentativa da Dolby de implementar o Atmos virtualizado como o padrão sonoro em ambientes domésticos.

Nada de novo no front (2022)

O filme *Nada de novo no front* (*All Quiet on the Western Front*), dirigido por Edward Berger, estreou em setembro de 2022 e é uma produção da Netflix alemã, adaptada do livro *Nada de novo no front* (1929), de Erich Maria Remarque e regravação do filme *Sem novidade no Front*, de 1930, dirigido por Lewis Milestone. A história acontece próximo ao final da Primeira Guerra Mundial e retrata as batalhas que acumulam mortes e pouco resultado efetivo para o término do conflito.

Uma das características marcantes do filme são os excessos sonoros, que também justificam sua escolha para esta análise, uma vez que grandes amplitudes e intensidades sonoras poderiam ser utilizadas para evidenciar os ruídos típicos de uma guerra no início do século XX. A escolha da sequência se deu por sua construção sonora envolver diálogos, ruídos relacionados às batalhas, ambiências e principalmente a chuva, o que poderia indicar, com seu direcionamento vertical, uma maior diferenciação sonora entre a mixagem com Atmos e a estéreo. Os dispositivos utilizados para análise foram um Tablet Samsung S6 lite, que possui a configuração para Atmos de maneira nativa no aparelho e um Notebook sem Dolby access (plugin para Atmos), ambos com fone de ouvido JBL Quantum 200, apropriado para jogos e áudio imersivo.

Anteriormente à sequência analisada, os soldados recém-chegados estavam sendo transportados para as trincheiras por pequenos caminhões, mas os veículos são interceptados para ajuda médica e os combatentes precisam seguir caminhando. O grupo de quatro amigos apresentados pela narrativa se depara com um cenário e um ambiente distinto do que esperavam, com abusos psicológicos, tiroteios intensos, nenhuma situação de conforto, frio, fome e poucos recursos. Um dos personagens, Paul Bäumer (Felix Kammerer), é obrigado a utilizar a máscara de gás durante todo o trajeto, pois em um treinamento demorou a colocá-la, ao ajudar um de seus amigos.

Aos dezenove minutos de filme os novos soldados chegam à trincheira diante de uma intensa chuva. O espaço está alagado e o general questiona o responsável sobre o porquê de não estarem contendo o avanço da inundação, ordenando que todos comecem a retirar a água com o uso de seus capacetes. A máscara de Bäumer é retirada pelo General e começa um diálogo entre o soldado e Stanislaus "Kat" Katczinsky (Albrecht Schuch), um combatente mais experiente, que alerta sobre a perversidade do General e avisa que o ataque da noite será intenso. A chuva segue inundando a trincheira e os recém-chegados começam a retirar o excesso de água com seus capacetes, o jovem que anteriormente era o mais empolgado para o alistamento, pede desculpas aos colegas, pois suas expectativas eram muito diferentes do que encontraram e que tudo aquilo era horrível, já que ele nem mesmo conseguia sentir suas mãos. Kat fala para os soldados colocarem as mãos na cueca para esquentarem e, no desenrolar da trama, torna-se um amigo e conselheiro do grupo, que vai diminuindo a cada batalha.

Em relação à construção sonora, a sequência foi dividida em quatro partes: entre a chegada dos soldados à trincheira até o primeiro diálogo com Kat; após o diálogo com Kat até o começo da retirada da água com os capacetes; diálogo entre os amigos recém-chegados enquanto drenam a inundação; e a sequência após aprenderem a esquentar suas mãos.

Na primeira parte, até o diálogo inicial com Kat, não há sons de passos na água, nem ruídos da água sendo retirada da trincheira. O som foca no diálogo, nos vozerios de comando, na chuva, nas bombas e nos tiros. Após o primeiro diálogo com Kat, Paul Bäumer caminha sobre a área alagada e é possível ouvir os passos sobre a água, os sons do capacete drenando a água ficam evidentes, a chuva e a inundação tomam o protagonismo sonoro da cena. Tiros e bombas seguem sendo ouvidos, mas com pouca ou nenhuma evidência imagética. Na terceira parte, com o diálogo entre os amigos recém-chegados, os sons vocálicos assumem o primeiro plano sonoro da cena. Ainda é possível ouvir o som da água sendo retirada da trincheira para além da tempestade que continua a enchê-la, já os sons das batalhas ficam em menor evidência. Após aprenderem a esquentar as mãos, há um efeito sonoro extradiegético, intencionando marcar a quebra da expectativa do alistamento e o choque com a realidade encontrada. A chuva segue em plano de fundo, com som constante de tempestade, sem os ruídos da tentativa de drenagem da trincheira. Os sons de tiros e bombas cessam, ainda que sem nenhuma evidência imagética de trégua.

Uma diferenciação entre as duas possibilidades de escuta é evidenciada através da chuva e dos refinamentos sonoros que podem ser escutados com mais detalhes através do dispositivo com Atmos. A chuva no dispositivo sem Atmos (computador) é apenas uma tempestade que complementa todo o sentimento de frustração dos jovens. No aparelho com Atmos, ela se transforma em objeto central de esgotamento e quebra de expectativa entre o que os soldados recém-chegados buscavam encontrar e o que a realidade evidenciou. Os que aguardavam com ansiedade pela oportunidade de lutar pelo país encontram um ambiente insalubre, alagado, envolto pela derrota, pelo frio e fome. Suas primeiras tarefas não são atirar contra o inimigo ou defender fisicamente seus ideais, mas sim usar de seus equipamentos de proteção para retirar a água que inunda a trincheira. O ponto de escuta do espectador em relação à chuva consegue se assemelhar com o ponto de escuta de Paul Bäumer, protagonista da sequência analisada e do filme.

Ainda que de maneira discreta e pouco revolucionária, é possível observar aos 19'50" de filme, no momento em que um soldado chama por Katzinsky para que ele o ajude, uma tentativa de utilização da especialização sonora também nos diálogos. O soldado está fora do quadro e não será visualizado, Kat está de costas para quem o chama e o ponto de escuta do espectador se assemelha ao do personagem, pois discretamente é possível perceber que o som foi mixado para que o escutemos como se alguém falasse atrás de nós.

Paralelamente ao destaque observado através do Atmos, também é possível constatar que o som estéreo, pelo computador, destaca alguns sons que são percebidos com menor intensidade na mixagem Atmos. Aos 19'45", durante o diálogo de Kat com Bäumer, é possível ouvir um som de tiro pelo lado direito do fone, com evidência imagética do corpo de um sol-

gado se deslocando com o solavanco provocado pelo disparo. O hard-effect é logicamente percebido pela mixagem em Atmos, mas acaba tendo menor importância pois é possível perceber com maior minúcia diversas outras sonoridades, principalmente o som da chuva de maneira verticalizada e, com isso, o som do tiro acaba se tornando mais um ruído em meio a todo o contexto de guerra.

Com um ouvido interessado, é possível perceber as diferentes possibilidades de escuta que o Atmos oferece e a maior imersão sonora atingida. Tentando fugir dos termos comerciais, é notável identificar que os pontos de escuta percebidos através do Atmos colocam o espectador mais próximo da forma como os personagens escutam, conseguindo transmitir também uma proximidade com os sentimentos ali envolvidos. Tentar inserir sonoramente o espectador na cena visualizada através da tela pode também aproximá-lo emocionalmente das questões ali trabalhadas, no caso, a frustração, o medo e o cansaço.

Referências

CARREIRO, Rodrigo. A pós-produção de som no audiovisual brasileiro. Paraíba: Marca de Fantasia, 2019.

CHION, Michel. A audiovisão: som e imagem no cinema. Lisboa: Texto & Grafia, 2008.

KERINS, Mark. Home Theater(s): Technology, Culture, and Style. In: MERA, M; SADOFF, R; WINTERS, B. The Routledge Companion to Screen Music and Sound. Routledge, 2017. p. 388-399.

NADA de novo no front. Direção de Edward Berguer. Netflix, 2022.

KLACHQUIN, Carlos. Entrevista. [04 abr. 2023] Entrevistador: Prof. Leonardo Vidigal. Belo Horizonte.

VIDIGAL, L. Álvares; NOVAIS, M. de M. Ponto de escuta e tridimensionalidade sonora na ficção e no documentário. PÓS: Revista do Programa de Pós-graduação em Artes da EBA/UFMG, p. 224-248, 2020. Disponível em: <https://periodicos.ufmg.br/index.php/revistas/article/view/21604>.